

КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК РАЗДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Юлдашев Фарход Каримбаевич

Узбекский государственный университет мировых языков,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: yuldashevfk087@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается становление коммуникативной лингвистики как научного направления, исследующего язык в контексте реального межличностного общения. Подчёркиваются ключевые задачи и векторы развития этого раздела лингвистики. Особое внимание уделяется значимости функционального подхода к языку, исходящего из понимания языка прежде всего как инструмента коммуникации.

Ключевые слова: языкознание, коммуникативная лингвистика, подход, общение, функция языка.

Языкознание – это научная дисциплина, исследующая природу языка, его структуру, функционирование и эволюцию. Сфера лингвистических исследований охватывает разнообразные аспекты языковой системы, и с течением времени количество направлений внутри этой науки постоянно растёт. Это расширение обусловлено тем, что интерес учёных постепенно сместился от исключительно грамматических аспектов и норм речи к более глубокому пониманию языка как целостной, организованной системы, существующей в определённом историческом контексте и отражающей мышление и культуру общества.

Современное языкознание является результатом долгого исторического развития лингвистических знаний. Исходные элементы знания о языке, сформированные в ходе деятельности, связаны с созданием и совершенствованием письменности, преподаванием, составлением словарей, интерпретацией священных текстов и текстов старых памятников, развитием звуковых речевых моделей. Одной из центральных задач лингвистики является исследование того, каким образом язык взаимодействует с мышлением, культурой, человеческим поведением и окружающей действительностью. Это взаимодействие становится возможным благодаря особым свойствам языка, который выступает как средство отражения мира, инструмент познания и общения между людьми.

Постепенно расширялся спектр задач, анализировались новые аспекты языка, формировались и новые методы исследования. Таким образом, сегодня языкознание – это система, объединяющая множества лингвистических наук, которые дают нам достаточно полное понимание различных аспектов человеческого языка в целом.

Языкознание как наука включает ряд отдельных дисциплин, среди которых можно выделить дисциплины, изучающие внутреннее устройство

языка и дисциплины, исследующие функционирование языка в обществе. Поскольку язык является основным средством передачи какой-либо мысли, информации и используется в целях общения и сообщения, представители многих наук уделяют пристальное внимание изучению речевого общения, диалогу и коммуникативной деятельности.

Коммуникативная лингвистика изучает процессы межличностного общения с акцентом на живой естественный язык, объединяющий в себе различные коммуникативные компоненты – физический, психологический, физиологический, социальный, контекстуальный и т.д. Данный раздел языкознания исследует, каким образом фоновые знания как невербальный компонент речевого общения вплетаются в текст речевого произведения, что в языковой коммуникации имплицитруется и что эксплицитруется. В реальной жизни мы говорим не все, что хотим сказать, и говорим «намекками». Основная задача коммуникативной лингвистики состоит как раз именно в том, чтобы выяснить, на то, что и как мы намекаем, чтобы выразить то или иное коммуникативное задание.

Коммуникативная лингвистика рассматривает в качестве единицы коммуникации речевые акты (утверждение, просьба, вопрос и т.д.), коммуникативная значимость структурных элементов которых (слов, словосочетания, предложений) проявляется в связном тексте (дискурсе).

Она используется для лингвистического обоснования коммуникативного метода обучения.

Становление коммуникативной лингвистики происходит начиная со второй половины прошлого века и обусловлено как практическими, прикладными задачами, так и теоретическими потребностями языкознания в более глубоком изучении языка с точки зрения психологических и социокультурных аспектов поведения человека в обществе.

Следует отметить, что коммуникативная функция языка исследовалась в лингвистике на протяжении всей ее истории и вызвала определенный интерес у специалистов в данной области. Многие лингвисты объясняют быстрое развитие коммуникативной лингвистики также тем, что на современном этапе традиционная «парадигматическая» лингвистика уже не справлялась в полной мере с поставленными перед ней задачами.

Коммуникативный подход позволил положить конец периоду произвольного членения языка. В научном обиходе появилось множество новых понятий: «коммуникативный подход», «функция», «содержание», «смысл», «речевой акт», «дискурс».

Коммуникативная лингвистика отличается тем, что она всегда анализирует конкретные языковые единицы в условиях определенного коммуникативного акта, исследует различия в функционировании языковых единиц в разных коммуникативных условиях.

В настоящее время коммуникативная лингвистика представлена несколькими направлениями, которые различаются не только теоретическими и исследовательскими методами, а также и материалом самих исследований.

К данным направлениям можно отнести теорию речевых актов, процессуальную семантику, коммуникативный синтаксис, лингвистику текста, различные разделы паралингвистики, теорию коммуникативного поведения, теорию речевых жанров, теорию межкультурной коммуникации.

Коммуникативная лингвистика является интегральной наукой, сочетающей в себе два основных аспекта – собственно коммуникативный и познавательный. В языке находит отражение как объективная картина мира, формируемая человеком на определенном историческом этапе своего развития и определяемая как степень познания мира, так и функционирование этих знаний в обществе.

Основной целью коммуникативной лингвистики на современном этапе является формирование функционального подхода к языку, вытекающего из определения сущности языка как средства общения, и описание языка во всех его звеньях, в системе и структуре, в плане выполнения им определенной функции в процессе речевого общения.

Единство содержательной и формальной сторон языка, которое является основной коммуникативной лингвистики, представление о единстве коммуникативной функции языка, признание многоаспектности свойств и качеств языка в рамках его коммуникативно-содержательной сущности могут помочь в дальнейшем исследовании различных уровней и единиц отдельно взятых языков.

Коммуникативная лингвистика, раскрывающая личностный и общественный характер языка в любом коммуникативном вербальном акте, изучает не только индивидуальный и общий аспект языкового общения, его коммуникативную и познавательную сущность, но и каждый отдельный речевой акт как звено речевого общения.

Современная лингвистика, уделяющая пристальное внимание речевой коммуникации в обществе, становится не только наукой о языке, но и наукой, решающей практические задачи, направленные на обеспечение взаимопонимания между людьми. Она помогает нам понять, что языки во всем мире имеют общие черты в структуре, использовании, усвоении детьми и взрослыми, и как они меняются с течением времени.

Лингвисты собирают эмпирические данные, чтобы получить представление о языке, работают с людьми, говорящими на разных языках, чтобы обнаружить закономерности. Лингвистические науки помогают разрабатывать более совершенные методы перевода и преподавания иностранных языков с использованием современных технологий, обновлять такие учебные материалы по языкам, как словари, лексиконы и справочники.

Следует отметить, что рассмотрение языка с коммуникативной точки зрения несомненно представляет в настоящее время значительный интерес.

Коммуникативная лингвистика – это значимая социальная дисциплина, играющая ключевую роль в совершенствовании процессов взаимодействия в обществе и способствующая развитию как отечественной, так и зарубежной лингвистической мысли.

Список литературы

1. Колшанский, Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. Г.В. Колшанский. – 3-е изд. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 176с.
2. Фрумкина, Р.М. Цвет, смысл сходство (аспекты психолингвистического анализа): монография/ Фрумкина, Р.М. М.: Наука, 1984. – 175с.
3. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека/ Н.Д. Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 896с.